

XOLCHAYON SAROYI: TARIX VA BUGUN

Isomiddinov Sanjarbek Axtamovich

Yurisprudensiya ta'lim yo'nalishi

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti talabasi

E-mail: sanjarisomiddinov147@gmail.com

telefon: +998914865226

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10450031>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xolchayon saroyi yodgorligining o'rganilishi, o'tmishi va bugungi kundagi holati, shuningdek, majmuaning tarkibiy qismi, yaratilish tarixi va uning qadimgi ko'rinishi mufassal bayon etilishi bilan birgalikda arxeologik topilmalari, saroyning tuzilishi, tarixiy va bugungi kundagi ahamiyati haqida keng yoritib berilgan. Bundan tashqari, Xolchayon saroyini muhofazaga olish va unga e'tiborni kuchaytirish maqsadida huquqiy kafolatini ta'minlash va turizmni rivojlantirish zarurligi haqida ham bayon qilingan, xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Antik, davlat, Chag'aniyon, Pugachenkova, Dalvarzintepa, qabila, Qorabog'tepa, Xonaqotepa, Yunon-Baqtriya, Kushon davlati, ark, madaniyat.

KIRISH. Mustaqillikning bizga bergan eng oliy ne'matlaridan biri sifatida, qadim o'tmishimizga va tarixan shakllanib kelgan boy madaniyatimizga e'tibor yanada kuchaytirish, ularni chuqur o'rganish hamda tiklash, muqaddas qadamjolarini obod qilish, yosh avlodga ular haqida bilim-ko'nikmalar berish, davlatchiligimiz yo'lida ulkan jasoratlar ko'rsatgan buyuk ajdodlarimiz kabi komil inson qilib tarbiyalash imkonini yaratganligidir desam mubolag'a bo'lmaydi. Bu bo'yicha shu imkoniyat tug'ilgan ondanoq ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Shu sababli bizga ma'lum va noma'lum bo'lgan arxeologik obyektlar va qadamjolarini ham chuqurroq o'rganishga ehtiyoj sezilmoqda. Bu orqali biz o'z hududimizda mavjud bo'lgan obyektlarni jahonga tanitishimiz va yosh avlodga vatanga muhabbat hissini yanada chuqurroq singdirishimiz mumkin. Mana shunday arxeologik obyektlardan biri Xolchayon saroyi yodgorligidir. Yozma manbalarda Surxon vodiysida Sag'aniyon(Chag'aniyon)dan tashqari yana Bosand, Zinvor, Burob, Sangardak, Rigdasht, Qumg'onak va boshqa shaharlar ham eslatiladi. Maqdisiy (X asr) O'rta asrlarda Chag'aniyonda 16000 turar joy bo'lganligini qayd etadi. Bu raqam mubolag'a bo'lmasa kerak. Hozirgacha saqlanib qolgan ko'plab tepalar (ulardan qanchadan-qanchasi vaqt o'tishi bilan yo'q bo'lib ham ketgan) o'rta asrlarga doir ashyoviy dalillarni o'z bag'rida yashirgan bo'lib, vaqt jihatdan mo'g'ullar istilosi davrigacha yetib kelgandir.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Dalvarzintepa qal'asini o'rganishni biz qal'adan boshladik. 1962-yilning kuzida qo'rg'on devorining g'arbiy qismida (janubi-g'arbiy burchak yaqinida) B. Turg'unov va D.Sidorovlar dastlabki qidiruv ishlar o'tkazdilar. Xalq orasida hozirgi Dalvarzintepa juda qadimiy mamlakat poytaxtining qoldiqlaridir, hukmdori afsonaviy qahramon Dol (Zol) bo'lgan, arablar bu shaharni xalifa Alining bevosita rahnamoligida egallaganlar, so'ngra bu shaharda hayot butunlay so'ngan, degan naql yuradi. Dalvarzintepaning juda katta joyni egallaganligi, qurilishlar zichligi, arxeologik qatlamlar qalinligi mazkur qadimiy shaharning miloddan oldingi birinchi asrda va milodning dastlabki yillarida barq urib yashnab turgan viloyat markazi bo'lganligidan dalolat beradi.

Chag'aniyon qayd etilgan antik davr ma'lumotlari bizgacha yetib kelmagan. Bu viloyat dastlab arablar istilosidan, oldingi vaqtga oid tarixiy manbalarda eslatiladi. VII asr (xitoy) solnomasida

shunday deyiladi: “Chingan-yen-na — bu mamlakat mashriqdan mag‘ribga 400 li(o‘n li taxminan 5 km ga teng) va shimoldan janubga 500 li ga yaqin maydonda yastangan. Poytaxti aylanasi taxminan 10 li. Sharq tomonda Xvo lo-mo degan joyga borib tutashadi”. Bu yerda gap Chag‘oniyonning an‘anaviy markazi Dalvarzintepa to‘g‘risida borayotgan bo‘lsa kerak. Chag‘oniyon janubda Termiz viloyatiga tutashgan edi. Shimolda esa VII asr manbalarida Xvo-lo-mo — Xvaromo viloyati joylashgan, arab mualliflari asarlarida Xorun yoki Oxarun deb qayd etilgan. Ibn Xurdodbek va Qudama (IX asr) Chag‘oniyondan 6 (yoki 3) farsax uzoqlikda Navandak, undan 7 farsax masofada Xamovaron nomli joylar bo‘lganligini yozadilar.

Dalvarzintepa antik davrda davlat ma‘muriyati, yirik ibodatxonalar, iqtisodiy aloqa tarmoqlari, harbiy salohiyat mujassamlashgan katta tarixiy-madaniy viloyat markazi, yirik markaziy shaharlar sirasiga kirgan. O‘zidan kichik bo‘lgan ko‘plab aholi qarorgohlari unga bo‘ysungan. Shunday bo‘ysunuvchi shaharlar sirasiga Xolchayon ham kiradi.

Xolchayon xarobalari Surxondaryoning o‘ng sohilida, aniqrog‘i, uning qadimgi qayirida, hozirgi Denov tumanining Xolchayon shirkat xo‘jaligi hududida joylashgan. Xolchayon qishlog‘idagi paxta dalasining shimoliy qismida bo‘rtib chiqqan do‘ngliklarni ko‘rish mumkin. Ulardan ba‘zilarining nomi bor, bir qismi nomsiz. Ayrim tepaliklar turar joylar tagida qolmoqda yoki dalalarni haydab tekislash jarayonida yo‘q bo‘lib ketyapti.

Bu do‘ngliklarning eng yirigi Qorabog‘tepa deb ataladi. Ayni paytda uning kattagina qismida imoratlar qurilgan, pastqamroq qismi esa ekinzorga aylantirilgan. Bu joyning yuza qismidan hamda chuqur bo‘lib qolgan yerlaridan topilgan arxeologik ashyolar unchalik ko‘p emas, aksari antik davrga oid sirlanmagan sopol parchalaridir, so‘nggi feodalizm davriga xos sirlangan sopol bo‘laklari ham uchraydi.

Erta bahorda yerlar endi haydalib ekilgan va g‘o‘za nihollari maydonni hali qoplab olmagan paytda, bu joylardagi katta-kichik tepaliklar oralig‘ida ko‘plab arxeologik ashyolar sochilib yotganini ko‘rish mumkin. Antik davrga xos arxeologik ashyolar siniqlari Xonaqotepadan shimolga 1 kilometr, janubga 400 metr, g‘arbga 700 metr chamasi, sharqqa Qorabog‘tepagacha maydonda tarqalgan. Ashyolarning tarqalish chegarasiga qarab, bu yerdagi qadimgi qarorgoh shimoldan janubga 2 kilometr va sharqdan g‘arbga 1,5 kilometr maydonni egallagan, desa bo‘ladi.

Mahalliy keksalar aytishicha, Xolchayon tevarak-atrofi hali o‘zlashtirilmagan paytda, bu yerlarda baland-past tepaliklar anchagina ekan. Qadimiy qurilishlar o‘rnini anglatuvchi bu do‘ngliklar keyinchalik yerlarni tekislash, haydash vaqtida yo‘qolib ketgan. Xolchayonning umumiy arxeologik-topografik manzarasi bu joyda qishloq xo‘jalik faoliyati bilan bog‘lik manzilgoh bo‘lganligini va Dalvarzintepaga o‘xshash xandaq va qo‘rg‘on bilan o‘rab olingan shahar mavjud bo‘lmaganligini ko‘rsatadi. Xolchayon o‘rnida joylashgan antik shahar qoldiqdori doirasida o‘rta asrlarga oid arxeologik ashyolar topilmalari juda oz miqdorda, Qo‘y-To‘rabektepada, undan g‘arbdagi bir do‘nglikda, undan shimolroqda joylashgan Yunustepada o‘rta asrlarga oid sirlangan sopol parchalari qayd etildi. Xolchayonning janubida va janubi-sharqida ham o‘rta asrga oid kichikroq aholi maskanlari qoldiqlari saqlanib qolgan. Ulardan yirikrog‘i Qozoqtepadir. Bu yerda pishiq g‘ishtlar X—XII asrlarga xos sopol, o‘rta asrlar mis tangalari uchraydi. Bu joydan topilgan ikkita qadahsimon idish tepalikning asosida Kushonlar davri qatlami yotgan, deb faraz qilishga imkon beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI. Ushbu maqolani yozishda muammoviy tahlil, qiyosiy tahlil, og‘zaki tarix, badiiy hamda huquqiy yondashuv kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR. Xolchayonda bizning tadqiqotlarimiz, asosan, Xonaqotepaga qaratildi. Xonaqotepaning g'arb tomoni ancha buzilib ketgan, uni shu joydan o'tadigan yo'l kesib tushgan, shimoli-sharqiy qismi traktor ta'mirlash ustaxonasi hovlisi va imoratlari bilan band, unga tutash do'nglikda esa xo'jalik a'zolari uy qurib olishgan, janubi-sharqiy burchakda tegirmon bor. Biroq traktor ta'mirlash ustaxonasining xovlisida kvadrat shaklidagi do'nglik yastangan, bu bizning dastlabki tadqiqot joyimiz bo'ldi. Xonaqotepa va Qorabog'tepada Xolchayon shahristoni qatlamlarini aniqlash maqsadida yerning tabiiy qatlamigacha chuqur — arxeologik shurflar qazidik. Xolchayonni tadqiq etish shuni ko'rsatdiki, Surxon vodiysining asosiy qismini tashkil etgan Chag'oniyonni keng obodonlashtirish jarayoni miloddan oldingi birinchi ming yillikning o'rtalarida sodir bo'lgan. Bu joylarni o'zlashtirish esa ancha oldin boshlangan bo'lishi ham mumkin. Tom ma'noda o'zlashtirish ma'lum darajada sug'orish tarmoqlari barpo etilgan taqdirdagina mumkin bo'ladi. Yozda qorning erishi va bahord yog'ingarchiliklar paytida to'li-toshib oqadigan daryo ko'pincha o'z o'zanini o'zgartirib turar, chap sohilni yuvib va o'pirib jar qilib ketar, to'qayzor va o't-ulanlar qoplagan o'ng sohilni esa suv bosar edi. Ishni markazlashgan tarzda tashkil etgan taqdirdagina, tirgakli to'g'onlar, katta-kichik ariqlar, zovurlar bilan ta'minlangan murakkab sug'orish tarmog'ini yaratish mumkin bo'lardi. Bular hammasi Chag'oniyon o'sha vaqtlardayoq yuksak darajada uyushgan davlat edi, deb taxmin qilish imkonini beradi[1].

Xolchayonda tadqiqot olib borilgan bir nechta joyda Grek-Baqtriya podshohligi davri (mil.avv III-II asrlar) arxeologiyasi aks etgan. Demetriy tangasinig topilishi hamda Qorabog'tepata mil.avv II-I asrlarga oid imoratlar qayd etilgani bunga misol bo'la oladi. Xolchayonda ossuariy sifatida og'ir qopqoqli a'lo darajada tayyorlangan xum tanlangan. Uning ichida bir tup kukrak suyagi va shikastlangan bosh suyagi yotardi. Aftidan "ko'mishga tayyorlash" marosimida "Avesto"dagi mazdakchilik qonun-qoidalariga amal qilingan kurinadi. Murda dastlab yirtkich qushlar yoki maxsus boqilgan murdaxur itlar yeb ketishi uchun qo'yilgan. So'ngra tozalangan suyak qoldiqlari suyakdonga joylashtirilgan[2].

Strabon yozgan ma'lumotga ko'ra, Baqtriyadagi shahar devori orti toza bo'lgan, biroq ichki katta qismi "odam suyagi bilan to'lib-toshib ketgan ekan". Shunday qilib, gap marhumning suyagini qandaydir tashqi qabristonda emas, balki aynan aholi maskani ichida saqlash to'g'risida borayotir. Buni Xolchayondagi xum —ossuariyning qadimiy qo'rg'onning aholi zich yashaydigan qismida saqlanib qolganligi ham tasdiqlaydi. Agar Grek-Baqtriya zodagonlari asosan grek xudolariga sig'ingan bo'lsalar, Baqtriyada omma orasida o'z e'tiqodlari va udumlari amal qilgan va Xolchayondagi ossuariy(idish)ga solib ko'mish marosimi bunga yorqin dalildir. Bu masalada Xolchayondan topilgan miloddan oldingi III—II asrlarga oid sanamlar haykalchalari, shuningdek, suyakdan ishlangan yalang'och ma'buda shakli aks etgan taqinchoq qadimda Sharqda mavjud bo'lgan Ona Xudoga sig'inish udumi bilan bog'liqdir. Ayni paytda, Ellin badiiy uslublarining Xolchayonning Baqtriya davri arxitekturasiga ta'sirini aks ettiruvchi topilmalar ham bor.

Xolchayon taraqqiyotining yirik qurulish tadbirlari bilan bog'liq navbatdagi bosqichi mil.avv II-I asrlarga taalluqlidir. Bu davr tarixiy jihatdan ulkan siyosiy voqealar bilan bog'langan. Mil.avv 140-yillarda Gelioklning o'limi bilan Grek-Baqtriya podshohligining inqirozi yuz beradi. Grek-Baqtriya podshohligining inqirozga uchrashi, aftidan Baqtriyaga saklarning dastlabki bostirib kelishi va o'zlari egallagan hududda o'roq bo'lib qolishi, so'ngra yuechjilar bostirib kelib, saklarni Amudaryoning narigi sohiliga uloqtirib yuborishi davriga tug'ri keladi. Bu zarba

Xolchayonning ham taqdiriga o'z ta'sirini ko'rsatgan va mazkur joyda topilgan arxiologik topilmalarda, qatlamlarda o'z aksini topgan. Vaqt o'tishi bilan hayot o'z iziga tushib boradi, yangi qurilishlar hamda ta'mirlashlar bundan dalolat beradi[3].

O'zining arxeologik-topografik qoldiqlarida miloddan oldingi II—I asrlarda Xolchayon yirik aholi maskani sifatida namoyon bo'ladi. Bu yerda mulkdorlarning (ehtimol, quldorlarning) turar joylari bog'lar o'rtasida joylashgan va atrofda ekinzorlar yastangan. Janubiy qismda birmuncha ixchamroq qurilishlar (Korabog'tepa va Xonaqotepa) o'rin olgan. Miloddan oldingi II—I asrlarda Xolchayonning rivojlanganligi yirik qurilishlarda o'z aksini topgan. Qorabog'tepaning janubi-sharqida pishiq g'isht (cherepitsa)dan qurilgan kattagina imorat qoldigi va saroyning yuzaga kelishi o'sha davrga to'g'ri keladi. Grek-Baktriya davri imorati xarobasi o'rnida xom g'ishtdan g'arbiy uy qad ko'targan, keyin u kengaytirilgan, uning markaziy baland qismi xom g'isht va paxsa devor bilan tubdan qayta qurilgan. Janubi-g'arbdagi uyda ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan.

Xolchayondan chiqqan sak-yuejiy davri sopollari kulolchilikning yanada rivojlanganligini, sopol buyumlar sifatining yaxshilanganligini, qizil tuproqli, ko'p miqdorda sariq tuproqli sopollar aksariyatini tashkil etishni, qizil loydan ishlangan sopollarning to'q qizil yoki to'q jigarrang tusda angob tarzida va qora rangga bo'yashning keng yoyilishini ifodalaydi. Kulolchilik yuqori darajada rivojlangan bo'lib, Chag'aniyonda aholi qarorgohlarining o'sishi hamda rivojlanib borgan bozori, xususan, tog'lik chorvador aholi bilan tovar ayirboshlash talablariga to'la javob bergan. Xolchayondan topilgan sopollar to'la-to'kis shahar hunarmandchiligi uslubiga xosdir. Bu yerda ko'chmanchilik davri ashyolari aytarli uchramaydi. Xolchayondagi saroy binosi miloddan avvalgi I asrning ikkinchi yarmida qad ko'targan. Buning vaqtini arxeologik ma'lumotlar asosida hamda ayvon va mehmonxona bezaklari — gildan yasalgan haykalchalarning yasalish xususiyatlaridan aniqlash mumkin.

Saroy, aftidan, hukmdor xonadonining qaysidir a'zosi tomonidan qurilgan bo'lishi mumkin. Saroyning uncha katta bo'lmaganligi uning sohibining O'rta Osiyo tarixi sahnasida kattaroq siyosiy e'tiborga erishmaganligini yoki bu saroyning ikkinchi darajali ahamiyatga ega ekanligini anglatadi. U holda asosiy yirik saroy, shubhasiz, poytaxt shahar — Dalvarzintepada (yoki Budrachda) bo'ladi. Dastlab imorat kichikroq qabulxona sifatida barpo etilgan va unda qabul hamda to'y marosimlari o'tkazilgan. Keyinchalik bu imorat shuhrat topib, "ilohiy ajdodlar uyi" vazifasini o'tay boshlaydi va butun Buyuk Kushonlar hukmronligi davrida o'zining bu mavqeini saqlab qoladi.

Dalvarzintepadan 30 chaqirim masofada joylashgan Xolchayon esa Kushonlar Geray urug'ining yirik qarorgohi vazifasini o'tagan, hamda Kushonlar sulolasining butun hukmronligi davrida o'z mavqeini saqlab qolgan. Miloddan avvalgi I asr oxirida Kadfiz I tarqoq yuejiy mulklarini birlashtira boshlaydi. "Soter Megas" turidagi tangalarning tarqalish hududiga qaraganda Baqtriya viloyati, shu jumladan, Chag'oniyon ham uning qudratli davlati tarkibiga kirgan. Zotan, bir xil tangalar Xolchayonda ham juda ko'plab topildi[4].

Xolchayon yodgorligida tadqiq etilgan I—II asrlarga doir madaniy qatlamlardan ko'plab sermazmun ma'lumot olsa bo'ladi. Arxeologik topilmalarning eng ko'p tarqalgan turi bo'lgan sopol buyumlar ishlab chiqarishda usullarning va shakllarning yanada takomillashib borganligi ko'zga tashlanadi. Sopol idishlardan tashqari, charx-urchuqlar hamda osma to'quv asboblarning topilganligi qadimiy Chag'oniyonda hunarmandchilik keng ko'lamda rivojlanganligidan dalolat beradi.

Xolchayon saroyi “xazina”sida xorijiy mamlakatlardan keltirilgan ashyolar — sharqiy Rim viloyatlarida ishlangan oyna-shisha, sadaf, arabiy yoki hindcha qizg’ish qimmatbaho toshlar (serdoliklar), xitoy ipak matolari qayd etilganligi antik Chag’oniyonning chet ellar bilan keng ko’lamda iqtisodiy aloqada bo’lganligidan dalolatdir.

Milodiy II asr oxiri — III asr boshlarida Kushon imperiyasi inqirozga yuz tutadi. Bu jarayon Xolchayonda ayniqsa yorqin iz qoldirgan. Qorabog’tepa istehkomi darvozaxonasi katta yong’inda qolgan va uning izlari Kushonlar davri qurilishlarida yong’in qatlami tarzida saqlangan. Xonqotepadagi o’rganib chiqilgan uchala imorat ham xarob etilgan yoki qulatilgan. Bu hol ayniqsa saroyda yaqqol ko’zga tashlanadi. Bu yerda qimmatbaho ashyolar va ibodat buyumlari talon-taroj qilib ketilganligi bilan birga, taxtxonada tosh tagliklardan biri ag’darib tashlangan, ayvonda esa ustun tagliklari qo’porilgan, ba’zilari uloqtirib yuborilgan. Shundan so’ng Xolchayonda hayot qisqa vaqt biroz me’yoriga keladi, bino qo’l uchida ta’mirlanadi. III asrda shoshilinich qayta ta’mirlangan Xolchayon qo’rg’oni uzoqqa dosh bermaydi va butunlay tashlandiq bo’lib qoladi. Saroy yonib ketgan, undagi haykallar yerda sochilgan, o’rab turgan devorlar vayronaga aylangan. Boshqa Kushon arxeologik yodgorliklari ham xuddi shunday III asrda o’zining oxirgi davrini yashab vayron bo’lgan va abadiy tashlab ketilgan.

Keyingi IV-V asrlar kechinmalari ko’chmanchi xalqlari – kedaritlar, xionitlar, eftalitlarning O’rta Osiyoga harakati bilan bog’liqdir. Bu davr sotsial jihatdan quldorlik tuzumining butunlay yemirilishi va o’rniga VI asrga kelib ilk feodal davlat tarkib topib shakllanishi bilan belgilanadi. Bu voqea arxeologik jihatdan Toxariston viloyatida (butun O’rta Osiyoda bo’lgani kabi) ko’pchilik antik shaharlar va qarorgohlarning tashlab ketilishi va kimsasiz bo’lib qolishi bilan aks etadi.

Xolchayon taqdiriga kelsak, Qorabog’tepa istehkomi xarobaga aylanadi, saroy va janubi-sharqiy uy tashlab ketiladi. Faqat g’arbiy uyning tepalikka aylangan xarobasi ustida III asr oxirlari va IV asr boshlariga kelib kichkina qishloq uyi qad ko’taradi, ammo tez orada u ham tashlab ketiladi, uydagi yong’in izlari bosqinchilarning shiddatkor hujumlari deyarli tashlandiq bo’lib qolgan ushbu joylarni ham chetlab o’tmagan, deb o’ylashga asos bo’ladi. Xolchayonda V asrga oid arxeologik ashyolar mavjud emas. Xolchayondan IV asr oxiri - VII asrga oid turk-sug’d turkumiga taalluqli ikkita tanga topildi. Ular Sug’d va Shoshdan topilgan tangalar bilan old tomon tuzilishi ikonografik jihatdan o’xshasa ham o’lardan ma’lum darajada farq qiladi[5]. Bu tangalar amudaryoning shimoliy qismidagi ayrim feodal viloyatlar turk xoqonligiga mansubligini anglatadi, tangalar va boshqa belgilardagi farq esa Chag’onxudotlar zarbining o’ziga xos xususiyatlarini aks etgiradi.

Arablar bosib olgan davr (VII asr 2-yarmi) dan boshlab Xolchayon uzoq vaqt e’tiborsiz qoldi. XIII asr oxiri — XIV asr boshida antik tepaliklardan ba’zilari qabriston sifatida foydalaniladi. XVI asrda Qorabog’tepaning shimoli-sharqiy qismi dunligida qandaydir mulk paydo bo’ladi. Shundan so’ng shaxriston atrof hududi yanada botqoqlikka aylanib, bizning davrimizgacha o’zlashtirilmay qoladi.

Xolchayonni tadqiq etish Baqtriya madaniy hayotiga, ayniqsa, uning badiiy madaniyatiga yangi ma’lumotlar kiritadi. Baqtriya shaharlarining miloddan avvalgi III - II asrlardagi qurilishida yaxlit reja qo’llanilgani kuzatiladi. Ko’hna qal’adagi qazishmalarda shahristonning turli qismida inshootlar va imoratlarning bir xil joylashganligi aniqlandi. Ayniqsa, Xolchayondagi qurilishlar yagona o’q bo’ylab joylashganligi Qorabog’tepa va Xonaqotepadagi imoratlarda hatto bir yarim kilometrlik masofada ham yaqqol ko’zga tashlanadi. Shunday ekan, biz bosh ko’chalar, katta-

katta dahalar va yirik mavzularning qat'iy parallel joylashganligini e'tirof etmoqqa xaqli bo'lamiz. Xonaqotepada bu hol aniq namoyon bo'lgan: janubiy uylar qatori, g'arbiy uy, saroy hammasi yaxlit bir keng mavzeni tashkil etadi. Bular yuksak rivojlangan shahar qurilishi san'ati, butun shahar tuzilishini fikrlash mahorati hamdir.

Kushonlar davrida quldorlik davlat hokimiyati kuchayib, xalqaro aloqalar kengaydi, savdo-sotiq rivojlandi, keng ko'lamda madaniy aloqalar tarkib topdi, shaharlar sezilarli darajada takomillashdi. Termiz, Dalvarzintepa singari yirik markazlar atrofi devor bilan o'rab olindi. Termizning maydoni 500 gektarga yetdi. Dalvarzintepa (47 gektar) to'g'ri to'rtburchakli kuchli istehkom devor va xandaq bilan o'ralgan edi[6]. Bu vaqtga kelib Xolchayonda ham mustahkam Grek-Baqtriya davri imorati ma'muriy hamda himoya vazifasini o'tovchi qal'aga aylangan. Termizda yangidan devor urilgan, Dalvarzintepa atrofi qalin va baland istehkom bilan o'ralgan. Qorabog'tepada eski devor ustidan bor aylanasi bo'ylab qoplama qilib istehkom kuchaytirilgan hamda baland ko'tarilgan, tashqi burchagida burj yuzaga kelgan.

Xolchayon esa butunlay boshqacha tuzilgan. Unda ark ham(Qorabog'tepa), yirik arxitektura majmuasi ham(Xonaqotepa) bor, ammo qurilishining ko'pi keng maydonda katta-kichik(aftidan, quldorlik davriga xos) hovlilar ko'rinishidadir. Shahar(butun tumanning) qishloq xo'jaligi yo'nalishiga mos holda tarkib topgan va rivojlanib borganligi sababli, ular bog' va uzumzorlar orasida, hosildor yerlar qo'rshovida keng maydonda yoyilib qurilgan. Shahar qandaydir tashqi devor bilan o'ralganmide? Bo'lishi mumkin, biroq uning izlari saqlanmagan. Agar bunday devor bo'lgan taqdirda ham ancha mo'jaz bo'lgan, unda baland devor, burjlar, tashqi xandaq kabilar bo'lmagan[7].

Xolchayon hozircha Kushonlar kelishi arafasidagi davr uchun yaxlit me'morchilik haqida tasavvur beruvchi Baqtriyadagi yagona qo'rg'on sanaladi. Uning tashqi arxitekturasi asosiy jihatlari quyidagilar: salobatining oddiyligi va yaxlitligi, ayvon va uning atrof-muhit bilan makonda bog'lanishi, o'ziga xos keng ochiq ayvonli va unga naqshlar o'yilgan bo'lgan. Xolchayon saroyida qurilish joylashishining ko'ndalang o'q bo'ylab qad ko'tarib borganligi Baqtriya uy-joy arxitekturasi o'ziga xos xususiyatidir. Chunki Baqtriyadagi ibodatxonalarda (hozircha faqat Kushon davridagisi aniqlangan) eng katta bevosita ibodat qilish joyi kvadrat shaklidir. Termiz Qoratepasida, Ayritomda, Surxko'taldagi Kushon sulolaviy ibodatxonasida aynan shunday.

Xolchayon arxitekturasi Baqtriyaning asosiy me'morchilik uslublari mavjud xomashyo sifatida xom g'isht va paxsadan foydalanilgan, qubbasimon peshtoq qurilgan uyni yopishda to'sinlar keng qo'llangan, ustunlar ko'pincha yog'ochdan va aksar holda tosh asos ustida bo'lgan. Antik Xolchayon arxitekturasi shakli va ba'zi qismlari jihatidan O'rta Osiyoning boshqa viloyatlaridagi shunday qurilishlar bilan o'xshashligi bor, lekin aynan bir xil emas. Xolchayon arxitekturasi antik shakl-shamoyil ixtirochiligi uchun mahalliy me'morchilikning ko'pgina uslub va an'analari asos qilib olingan va bu uslub keyingi davrlarda rivojlantirilgan devor va ravoqlar qurilishida asosiy xomashyo xom g'isht bo'lishi, gumbaz — ravoq tuzilmalarining oddiyligi, ayniqsa, ustunli ayvon va boshqalar ilk va rivojlangan o'rta asrlar O'rta Osiyo arxitekturasi qadimiy quldorlik shahar hamda qishloqlari quruvchilari sulolasi tajribasidan kirib kelgan. Masalan, Xolchayon saroyidagi zal — qabulxona ilk feodal O'rta Osiyo arxitekturasi uslubi ham qorishgan. Xolchayondagi loydan yasalgan haykallar bu jarayonni yorqin namoyon etadi. Xolchayon haykalozligining ahamiyati shundaki, unda Baqtriya mahalliy maktabining

izlanish va shakllanish jarayonlarini ko'ramiz. Bu jarayon mahalliy quldorlik madaniyatining O'rta antik bosqichiga to'g'ri keladi[8].

Xolchayonda shohlar va homiy xudolar obrazlari yonma-yon tasvirlangan. Baqtriyaning tarixiy aloqalari faqat Grek-Rim olami bilangina chegaralanib qolmagan. Xolchayonda ko'p hollarda, yuqorida ko'rsatib o'tilganidek, Sharqiy Parfiya san'ati bilan o'zaro aloqa sezilarli bo'lgan. Bu aloqa ayniqsa me'moriy shakllar va ashyolarda saroyini bezagan haykallar obrazlari guruhida yaqqol namoyon bo'ladi. Bu o'zaro aloqa xronologik (davriy) jihatdan asosan milodan avvalgi II — I asr — Grek-Baqtriya podshohligi va sak-yuejiy davrini o'z ichiga oladi. Bu vaqtda aftidan Arshakidlar davlat, ayniqsa, hind-sak va hind-parfiya mulklari bilan bevosita aloqalar mavjud bo'lgan. Buyuk Kushonlar davrida, ya'ni O'rta Sharqning ikkita ulug'vor quldorlik davlati — Arshakidlarning Parfiya davlati va Kushon podshohligi siyosiy raqobat holatida bo'lgan vaqtdan boshlab bu aloqalar bir-biri bilan tutashdi. Biroq, Hindiston yarimoroli shimoliy qismining Kushon podshohligi tarkibiga kirishi milodning dastlabki asrlarida Hind aloqalarining kuchayishiga olib keldi[9].

XULOSA VA TAKLIFLAR. Hind badiiy an'anlari ta'siri Xolchayon saroyining Kushonlar davri qatlamidan va Termiz tumanidagi Kushonlar shahristonidan topilgan maymunning pishiqlik sopol haykalchalarida ko'rinadi. Kushonlar davrida bu haykalchalar O'rta Osiyoda keng tarqalib, chegarasi shimoli-g'arbda Marv va Xorazmgacha, shimoli-sharqda Xutangacha yetgan. Baribir, Xolchayon pishiqlik sopol buyumlari orasida maymun haykalchasi yagonadir.

O'tgan asrning 60-yillarida Afg'onistonda Fransiya arxeologik delegatsiyasi boshlig'i D.Shlyumberje Gandhar muammosi tahlili bilan jiddiy shug'ullandi. Uning yozishicha, "Grek-Baqtriya san'ati" mavjud bo'lib, bu san'at hozircha Baqtriyaning qandaydir ufqida yashirinib yotibdi. Fransuz olimining bashorati Xolchayonni tadqiq etish miqyosida o'zining yorqin tasdig'ini topdi. Biroq, buni olim taklif etgandek "Grek-Baqtriya san'ati" emas, balki shunchaki "Baqtriya san'ati" deyish to'g'riroq bo'ladi. Xolchayon bunga to'la-to'kis asos beradi. Ammo bu yodgorlikning ahamiyati faqat Gandhar maktabi shakllanishida Baqtriya qo'shgan hissa bilangina cheklanib qolmaydi. Xolchayon saroyi Grek-Baqtriya davriga emas, balki Sak-yuejiy davriga taalluqlidir va bu davrda grek an'alarining bevosita ta'siridan chiqilgan va uning o'rnini mahalliy prinsiplar asosida me'morchilik va haykaltaroshlikning mustaqil yo'nalishi egallagan edi. Bu yodgorlik ellinizmni ijodiy o'zlashtirish jarayonida qandaydir aralashma emas, balki Baqtriya badiiy madaniyatining original shakli vujudga kelganligi va unda antik O'rta Osiyoning mustaqil yo'nalishi va badiiy uslublari o'z aksini topganligidan darak beradi.

Xulosa o'rnida, yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib, shuni ta'kidlash joizki, o'lkamiz qadim davlardan o'z rivojlangan madaniyatlarga ega bo'lgan. Biz buni nafaqat ushbu maqolamizda o'rgangan Xolchayon saroyi yodgorligi misolida balki, yurtimizda joylashgan 2700 dan ortiq tarixiy obidalarining har birida ko'rishimiz mumkin. Ular orasida esa Xolchayon saroyi yodgorligi ham alohida o'rin tutadi va o'zining boy o'tmishi bilan ham muhim obyekt hisoblanadi. Uni o'rganish orqali tarixni chuqurroq o'rganishimizga yordam beradi. Mana shunday arxeologik obyektlarni o'rganish jarayonida o'zimiz bilmagan yangi ma'lumotlarga ham ega bo'lamiz va ular haqida bemalol o'z fikrlarimizni bildirishimiz mumkin bo'ladi. Biz bu yodgorliklarimizni tadqiq qilish va ularni alohida qo'riqqa olib, rekonstruksiya qilishimiz orqali nafaqat ularni yo'qolib borishini oldini olishimiz, balki uni butun dunyoga tanitishimiz va turizm sohasini ham rivojlantirishimiz mumkin.

Bu borada, bir qator takliflarim mavjud:

- ✓ qadim manzilgohlarni o‘rganish va ularni har tomonlama muhofaza qilish bilan shug‘ullanuvchi vakolatli davlat tashkilotlari, agentliklar tashkil etish;
- ✓ faoliyatini doimiy nazoratga olish;
- ✓ “yodgorliklar himoyachisi”, “tarix va bugun: kelajak xavf ostida” va “munosib davomchi” kabi bir qator loyihalar, dasturlar ishlab chiqish va bu orqali aholining tarixiy obyektlarga bo‘lgan munosabatlarini ijobiy tarafga o‘zgartirish maqsadida doimiy yo‘lga qo‘yish va moliyalashtirib borish;
- ✓ “yosh arxeolog” va “faol izlanuvchi” kabi tanlovlarni respublika miqyosida o‘tkazib turish va unda qatnashganlarga bir qator rag‘batlantirishlar berish orqali aholining qadimgi manzilgohlar va yodgorliklarga nisbatan hurmat ruhini yuksaltirish hamda kengroq auditoriyani jalb qilishga erishish;
- ✓ Ichki va tashqi turizm rivojlantirish, bu sohada imtiyozlar qo‘llash; OAV va boshqa xalq ongiga tez singdiruvchi vositalar orqali ta’sirchan materiallarni chiqarishni ko‘paytirish va yana bir qancha samarali ishlarni amalga oshirish lozim deb hisoblayman.

References:

1. Chag‘aniyon tarixi, To‘plab nashrga tayyorlovchi va ruscha manbalardan tarjimon Abdinazar Xidirov, “Toshkent islom universiteti” – 2002.16-34 betlar.
2. Пугаченкова. Г.А. Халчаян, К проблеме художественной культуры Северной-Бактрии, Т-1966
3. Пугаченкова. Г.А, Ртвеладзе Е.В, Северная Бактрия – Тохаристан, Очерки истории и культуры, Т-1990
4. Ртвеладзе Е.В, Великий шёлковый путь, Т-1999
5. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 456-457 betlar.
6. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Xolchayon>
7. Isomiddinov, S.A., & Kamolov, S.A. (2023). XOLCHAYON SAROYI QO‘RIQLANISHGA MUHTOJ. Educational Research in Universal Sciences, 2(17), 897-903.
8. K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G‘offorov, T.Yayra, and X.Mo‘ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo‘rg‘onboyev, Y.Rasuljon. “XOLCHAYON SAROYI QO‘RIQLANISHGA MUHTOJ”. HOLDERS OF REASON, vol.1, no.1, Dec.2023, pp. 350-361.
9. <https://milliycha.uz/xolchayon/>